

ZAMONAVIY TILSHUNOSLIKDA MAQOLLARNING O'RGANILISHI**Lochinbek Yuldashev Lutfillo o'g'li**

Andijon davlat chet tillari instituti

Xorijiy til va adabiyoti (ingliz tili) fakulteti

2-bosqich magistri

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15235202>

Annotatsiya: Ushbu maqola maqollarning tilshunoslik tadqiqotlaridagi ahamiyatini o'rganishga qaratilgan bo'lib, bir qator olimlar tomonidan maqollarning ta'rif, ularning idiomalarga munosabati, xususiyatlari, tuzilishi, manbalari, vazifalari va talqinini yoritib berishga harakat qilingan.

Kalit so'zlar: *maqollar, idiomalar, talqin, hikmatli so'zlar, og'zaki ijod, janrlar, matallar, maqolshunos.*

Hikmatlar xalqqa ma'lum bo'lgan va takrorlanadigan oddiy va aniq gaplar bo'lib, ular sog'lom fikrga yoki insoniyatning amaliy tajribasiga asoslangan haqiqatni ifodalaydi. Bu an'anaviy so'zlar bo'lib, ular maslahat beradi yoki axloqni qisqa va mazmunli tarzda taqdim etadi. Maqollar ko'pincha metaforadir. Asosiy xulq-atvor qoidasini tavsiflovchi maqollarni maksimlar deb ham bilish mumkin.

Xalq amaliy san'ati xalq amaliy san'atining boshqa turlaridan "musiqa, teatr, raqs, o'yin, tasviriy va amaliy san'at"dan o'ziga xos xususiyatlari bilan ajralib turadigan, mehnat talab qiladigan ommaviy san'at turidir. U xalq ijodiyoti faoliyatining tarkibiy qismi bo'lgan og'zaki ijodi va til hunaridir. O'zbek xalqining og'zaki adabiyotiga xalqning o'zi og'zaki ijod qilgan durdona asarlar kiradi, shu bilan birga o'z ifodasini topgan og'zaki so'z san'ati ham boydir.

O'zbek xalq og'zaki she'riy ijodi o'z vakillari ijrosida sayqallanib, avloddan-avlodga o'tib kelayotgan badiiy asarlardan tashkil topgan. Bugungi kunda dunyo xalqlarining qadriyatlarini uning uzoq tarixiy ildizlari bilan bog'liq. Bu qadriyatlar, avvalo, xalq og'zaki ijodida, xalq og'zaki ijodining boshqa janrlari singari, har bir xalqning milliy, adabiy va madaniy boyligidir. Maqollar xalq og'zaki ijodining janrlaridan biri bo'lib, unda ajdodlarning hayotiy kechinmalari, intilishlari, davlat va jamiyatga munosabati, tarixiy-ma'naviy holati, falsafiy, etnik-estetik tuyg'ulari, ijobiy fazilatlarini mujassamlashgan.

Maqollar asrlar davomida takomillashib, ixcham va sodda she'riy shaklga aylangan. Maqollar odatda kontekstli sinonimlardir. Har bir xalqning milliylikining qadr-qimmatini ifodalovchi o'ziga xos xalq amaliy san'ati bor. Xalq amaliy san'ati asrlar davomida o'z qadr-qimmatini saqlab kelgan. Ya'ni, xalq amaliy san'atining janrlaridan biri maqoldir. Inson o'z millatini anglasa, o'z fikriga ega bo'ladi. Maqollar, ya'ni hikmatli so'zlar; og'izdan og'izga o'tadigan

hikmatli soʻzdir. Maqol arabcha soʻzdan olingan boʻlib, “aytmoq”, “gapirmoq” maʼnolarini bildiradi. Maqollarda mantiq asosiy jihati boʻlib va u muhim oʻrin egallaydi, shuning uchun ular nutqning har qanday maqsadi uchun ishlatilishi mumkin.

Gʻarb va Sharq adabiyotida ingliz maqollari. Masalan, yurtlarda doʻstlik, vatanparvarlik, mehnatsevarlik, mehr-oqibat, adolat, rostgoʻylik doimo madh etilgan boʻlsa, oʻzbek maqollarida asosan mehmondoʻstlik, halollik haqida soʻz boradi, chunki bu qadriyatlar azaldan oʻzbek xalqining yuzi hisoblangan. Asosiy maqollar haqidagi fikrim shuki, qaysi davlatda maqol boʻlishidan qatʼi nazar, eng avvalo, mamlakatning qadriyatlari, urf-odatlarini, milliyligi yoʻqolmasligi kerak, shundagina mamlakat yetuk va mustaqil ibratli davlatga aylanishi mumkin.

Maqollar turli xalqlar nutqida azaldan yashab kelmoqda. Insoniyat atrof-muhit, jamiyat, siyosat, tabiat, iqtisodiyot va tibbiyot haqida fikr yuritish va xulosa chiqarish uchun yaratilgan. Bu fikrlar, xulosalar, qisqa va ixcham jumlar matalarning yaratilishiga asos boʻlib, bu maqollarni bir shaxs emas, balki jamiyat, ijtimoiy guruh qabul qiladi.

Maqolshunoslik turli tillardagi empirik materiallarning ulkan boyligini taqdim etadi. Har bir til turli xil tuzilishdagi son-sanoqsiz maqollar, tasviriy va lugʻat tarkibining hayratlanarli xilma-xilligi bilan maqtanishi mumkin. Maqollar turli nuqtai nazarlardan tadqiq qilingan: folklor, antropologiya, etimologiya, axloq, falsafa, madaniyat, ommaviy axborot vositalari, ijtimoiy fanlar va boshqalar. Bu keng tadqiqot maydonini ochadi va turli xil taʼriflarni beradi. Tadqiqotda nazariy pozitsiya maqollarga va ulardan foydalanishga munosabat va yondashuvlardagi katta farqlarni tushuntiradi. Nazariy nuqtai nazardan tadqiqot savollarida yashirin boʻladi va tadqiqotchiga metodologiyani tanlashni belgilaydi. Maqollar kognitiv jihatdan inson tafakkuri va hissiyotlarining butun gamutini, tashqi olamni turli shaxsiy, siyosiy, ijtimoiy va madaniy kechinmalarini aks ettiradi. Maqollar murakkab va koʻp qirrali hodisa sifatida qaralib, "inson tajribasining koʻp qirralarini" aks ettiradi. Maqollar xalq ogʻzaki ijodining bir qismi sifatida oʻrganiladi. Ular Latviya madaniyati bilan chambarchas bogʻliq boʻlgan va shuning uchun nomoddiy Latviya merosining bir qismi sifatida qadrlanadigan axloqiy va estetik qadriyatlarni aks ettiruvchi xalq iboralari, shu jumladan aforizmlar sifatida qoʻllaniladi.

Xulosa oʻrnida shuni aytish kerakki, ingliz maqollarining semantik xususiyatlari boshqa xalqlarnikidan farq qiladi. Albatta, bunda bu xalqning geografik joylashuvi, xalqaro siyosati, dini, madaniyati, urf-odatlarini, ijtimoiy kelib chiqishi va turmush tarzi katta taʼsir koʻrsatadi. Maqollar odatda kontekstli

POLAND

CURRENT APPROACHES AND NEW RESEARCH IN MODERN SCIENCES

International scientific-online conference

POLAND

sinonimlardir. Maqollarning sinonimlari orasida hukmronlik xususiyatiga ega bo'lgan maqol yaqqol ko'zga tashlanadi. Maqollarda variant, dublet va sinonimiyani farqlash kerak. Unda sinonimik qator, maqollarning sinonimik qatorida eski/yangi rangdagi maqollar ajralib turadi. Xalq tilidagi maqollar orasidan ayrimlari nutqda keng qo'llaniladigan bo'lsa, ba'zilari qisqartirilib, qo'shimcha ravishda butunlay yo'qolib, yangilariga o'rin berishi mumkin.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Ronald Ridout va Klifford Vitting tomonidan tushuntirilgan ingliz maqollari. – London: Pan Books Ltd., 1969. – 224 b.
2. Jurayev N.D. Ingliz va o'zbek tillaridagi “til” mavzuviy guruhiga kiruvchi maqollarning semantik qiyoslanishi //Ta'lim fanlari bo'yicha akademik tadqiqotlar. – Toshkent, 2022. 3. – №. 5. – S. 927-932.
3. Jo'raev N. O'zbek maqollarining sinonim iboralari. “Til” tarkibi bilan //ruhiy ma'rifat ilmiy-metodik jurnali. – Toshkent, 2023. – Jild. 4№. 6. – b. 98-105

